

їнською мовою є водночас складною і легкою, з огляду на її абсолютну несхожість з «пугунхуа». Процес відтворення та запам'ятовування тут відбувається на артикуляційному рівні м'язових відчуттів, що загалом особливо добре розвинені у співаків, яким, як і спортсменам, танцівникам та ін., властива саме психомоторна обдарованість. Приємного вражає, що китайські молоді співаки демонструють точне відчуття національної експресії у виконанні чужих для них українських народних пісень. Хоча інтонаційний зміст європейського темперованого звукоряду на початку навчання викликає у них справжні фізичні страждання своєю відмінністю від пентатоніки як національного способу музичного мислення. Труднощі інтонування полегшуються введенням до навчальної програми китайських народних солоспівів, у виконанні яких ці студенти максимально розкривають темброві та динамічні характеристики голосу. Саме такий підхід і дозволяє нам із максимальною обережністю та мінімальними втратами вести наполегливу й клопітку роботу з виховання цих екзотичних і здебільшого тендітних за своєю природою голосів.

Значний етнокультурний досвід, накопичений за останні два десятиліття педагогами-вокалістами НМАУ імені П.І. Чайковського у зв'язку з культурним контекстом іноземних студентів та аспірантів з КНР, безсумнівно, заслуговує на подальшу систематизацію та наукове осмислення.

Література:

1. Антонюк В.Г. Вокальна педагогіка (сольний спів): підручник/ НМАУ імені П.І. Чайковського. 3-тє вид. К.: Видавець Бихун В.Ю., 2017. 218 с.
2. Антонюк В.Г. Українська вокальна школа: етнокультурологічний аспект: монографія/ 2-ге вид. Київ: Українська ідея, 2001. 144 с.
3. Китай: история, экономика, культура : сб. статей / под ред. В.М. Алексеева и др. Москва – Ленинград: Изд. АН СССР, 1940. – С. 343–350.
4. Ляшенко І.Ф. Етнологічні основи українського художнього культурознавства. *Українська художня культура : навчальний посібник/ За ред. І.Ф. Ляшенка.* Київ: Либідь, 1996. С. 12–32.
5. Морозов В.П. Биофизические основы вокальной речи. Ленинград: Наука, 1997. 232 с.
6. Шарден Т. Феномен человека/ пер. с франц. Москва: Наука, 1987. 240 с.
7. Erste Konferenz ueber Weltethos und traditionelle chinesische Ethik. *Allgemeine Erklarung der Menschepflichten. Ein Vorschla/ Hrsg. H. Schmidt.* Muenchen, 1998. S. 105.

Беліченко Н.М.

<https://orcid.org/0000-0002-7384-5675>

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри теорії музики, ХНУМ ім. І.П. Котляревського (Харків).

ЛОГІКА І ПОЕТИКА УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПОЛІФОНІЇ У РОЗВІДКАХ КОМПОЗИТОРА Т.С. КРАВЦОВА

Попри те, що Т.С. Кравцов не залишив окремої монографії під назвою «Українська народна поліфонія», матеріали статей, лекцій, усних виступів, а також музична творчість митця переконують в тому, що композитор мав власну концепцію логіки та поетики народнопісенної поліфонії, – ретельно обмірковану, зі своєю оригінальною

поняттєво-термінологічною системою («прихована імітаційність», «ярусний склад», «народно-поліфонічний пісенний склад» тощо). Чимала кількість коментованих музичних прикладів творчо-експериментального, моделюючого характеру, якими щедро рясніють його скрупульозні теоретичні викладки, з одного боку, засвідчують прагнення майстра до наукової точності, з іншого, – верифікують основні засади загальної концепції, адже ці зразки демонструють *потенційно можливі* канонічні сполуки (від дво- до чотириголосні) реально існуючого народнопісенного одноголосся.

Суттєвий показник ґрунтовності та водночас струнності будь-якої наукової теорії – її здатність до викладення, умовно кажучи, у межах одного абзацу і теорія української народної поліфонії Т. Кравцова відповідає цим вимогам. До її базисних положень належать такі: 1) українській народній пісні притаманна прихована імітаційність; 2) це є наслідком глибинного логічного процесу реалізації певного мелодико-гармонічного інваріанту, котрий лежить в її основі (на користь чого свідчить ритмічна тотожність і секвенційність фольклорних зразків); 3) звідси випливає, що в народній мелодії (одноголоссі) апріорі закладений гармонічний (багатоголосний) потенціал незалежно від того, реалізований він насправді чи ні; 4) прихована імітаційність одноголосної музики – явище інтернаціональне.

Відправним імпульсом для концепції Т. Кравцова, за власним зізнанням її автора, стала вказівка П.П. Сокальського на строфічний принцип віршування як чинник придатності народнопісенної мелодії для канонічного викладення [6, с. 330]. Утім, це приватне спостереження П. Сокальського вчений, по суті, творчо розвиває до масштабів теорії походження багатоголосся, зокрема імітаційного, як явища, обумовленого логікою музичного мислення і тому типологічно спільного різним народам. При цьому внаслідок «об'єктивно існуючої тенденції до контрапунктичного узгодження суміжних мелодичних побудов» виникає можливість «гармонічної проекції мелодичних інтонацій» [3, с. 63]. Результатуючий зміст останньої парадоксальним чином наближується більше до закономірностей строгостильової вертикалі, аніж народнопісенної, що пояснюється «об'єктивним», всезагальним характером норм контрапункту строгого письма [там само]. Симптоматично, що теорія Т. Кравцова, яку він найбільш активно опрацьовував у 60-70 роки, знаходилася в руслі аналогічних розвідок інших дослідників – Є. Корчинського, С. Скребкова, О. Ровенка та ін., – відповідаючи, таким чином, на злободенні запити свого часу. Її невтрачену з плином часу актуальність красномовно засвідчує, зокрема, той факт, що І.Б. Пясковський у своєму посібнику «Поліфонія в українській музиці» (2012 р.) неодноразово наголошує на здатності народнопісенної теми до стретності [5]. Досліджуючи питання поліфонічної обробки народної пісні, науковець наводить як приклад розвиненої імітаційної форми хорову обробку пісні «По́за яром» П. Козницького, відзначаючи у її першоджерелі «приховану дугоподібну імітаційну форму співвідношення теми і відповіді, що дає композитору можливість розгорнути справжню фугу» [5, с.137]. Але справедливості вимагає зазначити, що саме цю пісню як «свосрідне народне фугато» набагато раніше докладно розглядав Т. Кравцов в своїй розвідці «Перлина народнопісенної творчості» (1964 р.) [2]. Очевидно, остання була І. Пясковському невідома.

Досліджуючи поетику української народної поліфонії і музичного фольклору загалом, крім прихованої імітаційності, до основних якостей останнього Т. Кравцов зараховує: прозорість фактури, зумовлену обмеженою кількістю голосів та їхньою ритмо-мелодичною подібністю, свободу та самостійність мелосно-інтонаційного роз-

виту, тяжіння голосів до ритмічної автономії, наявність елементів зменшеного ладу, невиявлену до кінця функціональність тощо [4, с. 24; 1, с. 53].

Власну композиторську творчість Т.С. Кравцова, вагому частину якої складають різноманітні обробки українських народних пісень (для мішаного хору, оркестру народних інструментів, голосу з фортепіано тощо), можна сміливо уподібнити до своєрідної практичної лабораторії майстра, де наукова теорія проходила, ймовірно, найвимогливішу перевірку і апробацію.

Отже, незаслужено забуті наразі перспективні ідеї талановитого українського митця, самобутнього композитора й вдумливого вченого Т.С. Кравцова, продовжують очікувати пильної уваги від сучасних музикознавців-дослідників.

Література:

1. Кравцов Т.С. Зв'язок зменшеного ладу в творчості А.Я. Штогаренка з народною піснею/ Тарас Сергійович Кравцов.// Народна творчість та етнографія. – 1965. – № 1. – С. 52–56.
2. Кравцов Т.С. Перлина народнопісенної творчості/ Тарас Сергійович Кравцов.// Народна творчість та етнографія. – 1964. – № 4. – С. 61–62.
3. Кравцов Т.С. Прихована імітаційна поліфонія в українських народних піснях/ Тарас Сергійович Кравцов.// Народна творчість та етнографія. – 1962. – № 3. – С. 54–63.
4. Кравцов Т.С. Українська народна поліфонія в творчості А. Штогаренка/ Тарас Сергійович Кравцов.// Народна творчість та етнографія. – 1964. – № 1. – С. 24–33.
5. Пясковський І.Б. Поліфонія в українській музиці: навч. посібник. До 100-річчя Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського/ Ігор Болеславович Пясковський. – Київ: НМАУ імені П.І. Чайковського, 2012. – 272 с.
6. Сокальський П.П. Руська народна музика, російська і українська в її будові мелодичній і ритмічній і відмінності її від основ сучасної гармонічної музики/ Петро Петрович Сокальський; пер. М. Хомичевський. – Київ: Державне вид-во образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1959. – 400 с.

Бурбас І.В.

<https://orcid.org/0000-0002-0587-4407>

концертмейстер Харківського музичного училища ім. Б. Лятошинського (Харків).

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ФОРТЕПІАННИХ ТВОРІВ В.БАРВІНСЬКОГО

Музична інтерпретація є творчим процесом відтворення музичного твору засобами виконавської майстерності. Зміст музики складають художньо-інтонаційні образи. Найтонші інтонаційні нюанси, агогічні, динамічні та темпові відхилення, різноманітні засоби звуковидобування, що, навіть, не зафіксовані у нотному запису, складають комплекс виконавських засобів вираження, що доповнює комплекс елементів музичної мови, використаних композитором.

Тож, не випадково, питання інтерпретації постійно знаходяться в полі уваги педагогів, виконавців, науковців. Про це свідчить велика кількість досліджень, присвячених цій темі. Серед них роботи В. Москаленка [5], О. Котляревської [3], Т. Веркіної [1] та ін.

Фортепіанні твори В. Барвінського сьогодні все частіше входять до репертуару піаністів України, відроджуючись із забуття. Однак особливості їх інтерпретації ще далеко не повністю визначені. Саме це обумовлює актуальність даної роботи. Фортепіанні твори В. Барвінського складають найбагатшу частку творчої спадщини митця. Це влучно відмітив відомий композитор С. Людкевич: «...фортепіано, цей найінтелегентніший повірник новітньої музики від часів Шумана та Шопена, став для В. Барвінського тим знаряддям, яким він найлегше висказувався, в якому найкраще виявилася творча думка і сила його таланту...» [4, с. 365].

Композитор працював у різних жанрах фортепіанної музики – це і сонати, і сюїти, і фортепіанні мініатюри, і п'єси, в основу яких покладено народнопісенний матеріал. Сам В. Барвінський був чудовим піаністом і тому його твори насичені певними виконавськими особливостями, витонченим звуковидобуванням, поліпластовістю фактури, барвистими повнозвучними гармоніями, вишуканою нюансировкою.

Проаналізувавши ряд фортепіанних творів композитора – цикл «Шість мініатюр на українські народні теми», Прелюдії, «Колядки і щедрівки» для фортепіано, цикл «Дитячих п'єс для фортепіано на основі українських народних пісень» та ін., відмітимо, що для того, щоб максимально в інтерпретуванні наблизитись до задуму композитора дуже важливо звертати увагу на велику кількість ремарок, виставлених в нотному тексті. Бо це не редакторські позначки, а авторські. Вони, як бачимо, найчастіше стосуються темпу, виразності фразування, забарвленості звучання. В першу чергу звернемо увагу на фактуру, яка в фортепіанних творах В. Барвінського відрізняється багатоплановістю. Композитору, навіть, інколи не вистачає двох нотних рядків для запису. Тут важливого значення набуває пошук тембрових фарб фактурних пластів.

Велике значення має інтонування мелодичної лінії. Композитор постійно намагається дати змістовно-емоційну наповненість кожній фразі. Саме в цьому він вбачав виразність мовлення, запобігаючи статичності фраз широкого дихання. Виразності надають і численні агогічні відхилення, які позначаються самим композитором. Ремарки *rit.*, а *tempo*, *poco meno mosso*, *poco piu moderato*, *quasi poco rubato* тощо, підкреслюють тонкі емоційні процеси в розвитку музичного матеріалу, схильність до споглядання, любовання гармонічними барвами.

Отже, все вищесказане доводить необхідність ретельного обмірковування комплексу виконавських прийомів у фортепіанних творах В. Барвінського, що забезпечить адекватну трактовку їх художніх образів. Бо, як влучно відмітила Н. Кашкадамова: «...музика Барвінського – не картина. Скоріш це поезія... Її істота – відтінки почуттів» [2, с. 166].

Таким чином, розгляд фортепіанні твори В. Барвінського в аспекті інтерпретації дає можливість визначити специфіку комплексу виразальних виконавських прийомів і відкриває шлях до подальшого дослідження питань інтерпретації творів українського композитора.

Література:

1. Веркіна Т. Проблеми інтерпретації сучасної фортепіанної музики (на прикладі П'ятої та Сьомої сонат В. Бібіка)/ Т. Веркіна.// Аспекти історичного музикознавства: зб.наук.статей. Вип. IX. Наукові рефлексії харківської музично-історичної школи. – Харків: ХНУМ, 2017. – С.344–353.

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

АВТОР ПРОЕКТУ:

МИРОСЛАВ СКОРИК – герой України, народний артист України, лауреат Національної премії України імені Т. Шевченка, кандидат мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри історії української музики та музичної фольклористики НМАУ ім. П. І. Чайковського.

ГОЛОВА ОРГКОМІТЕТУ:

ОЛЕНА БЕРЕГОВА – доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи НМАУ ім. П. І. Чайковського.

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:

ОЛЬГА ВОЛОСАТИХ – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії української музики та музичної фольклористики НМАУ ім. П. І. Чайковського;

ЛАРИСА ГНАТЮК – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії української музики та музичної фольклористики НМАУ ім. П. І. Чайковського;

ТЕТЯНА ГУСАРЧУК – кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри історії української музики та музичної фольклористики НМАУ ім. П. І. Чайковського;

ОКСАНА ДАВИДОВА – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії української музики та музичної фольклористики НМАУ ім. П. І. Чайковського;

ОЛЕНА ДЕРЕВ'ЯНЧЕНКО – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії української музики та музичної фольклористики НМАУ ім. П. І. Чайковського;

ЄВГЕН ЄФРЕМОВ – кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри історії української музики та музичної фольклористики НМАУ ім. П. І. Чайковського;

ІРИНА КЛИМЕНКО – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії української музики та музичної фольклористики НМАУ ім. П. І. Чайковського;

МАРІАННА КОПИЦЯ – доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри історії української музики та музичної фольклористики НМАУ ім. П. І. Чайковського;

ОЛЬГА ПУТЯТИЦЬКА – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії української музики та музичної фольклористики НМАУ ім. П. І. Чайковського;

РАДА СТАНКОВИЧ-СПОЛЬСЬКА – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії української музики та музичної фольклористики НМАУ ім. П. І. Чайковського;

ОЛЕНА ТАРАНЧЕНКО – кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри історії української музики та музичної фольклористики НМАУ ім. П. І. Чайковського;

АНАСТАСІЯ МОЛИБОГА – кандидат мистецтвознавства, начальник науково-інформаційного відділу Центру музичної україністики НМАУ ім. П. І. Чайковського;

ЛЮДМИЛА ЮРИНА – доцент кафедри композиції, інструментовки та музично-інформаційних технологій НМАУ ім. П. І. Чайковського;

НАТАЛІА НАБЬКОВА – викладач кафедри мов НМАУ ім. П. І. Чайковського;

ІРИНА БОЛДИРСЬВА – завідувач Лабораторії музично-інформаційних технологій НМАУ ім. П. І. Чайковського.

З М І С Т

<i>Антонюк В.Г.</i> Етнокультурний діалог у контексті навчання вокалістів із КНР у НМАУ ім. П.І. Чайковського	6
<i>Беліченко Н.М.</i> Логіка і поетика української народної поліфонії у розвідках композитора т.с. кравцова	8
<i>Бурбас І.В.</i> Особливості інтерпретації фортепіанних творів В. Барвінського	10
<i>Бучок Л.В.</i> Особливості висвітлення історії фортепіанної творчості закарпатських композиторів другої половини ХХ – початку ХХІ ст. як проблема методологічного підходу	12
<i>Василенко О.А.</i> Авторський аналіз музики як тенденція сучасних європейських композиторів (на прикладі творчої особистості віктора степурка).....	14
<i>Веремейчук Д.И.</i> Белорусско-украинское взаимодействие в сфере музыкального искусства как фактор развития современного художественного пространства Бреста	16
<i>Гайдичук О.С.</i> Цикл «Сім струн» М. Федоріва на слова Лесі Українки та його роль у музичному і культурному вихованні української молоді та школярів у США	18
<i>Голубінка Х.М.</i> Використання українського фольклору у піснях «Верховинська колісанка» Богдана-Юрія Янівського	20
<i>Долгих М.В.</i> Перша українська Кармен Д.Ф. Захарова: джерелознавчий аспект	22
<i>Жукова О.А.</i> Прикраси у клавірних творах доби бароко: питання нотації.....	24
<i>Зінків І.Я.</i> Слов'янські музичні інструменти Середньовічної Європи: питання реконструкції, функцій та значення в духовній культурі	25
<i>Зосім О.Л.</i> Національна складова української протестантської музики ХХ століття	27

Міністерство культури України
Національна музична академія України імені П.І. Чайковського
Кафедра історії української музики та музичної фольклористики
Проблемна науково-дослідна лабораторія етномузикології

ТЕЗИ
ДРУГОЇ МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«УКРАЇНА. ЄВРОПА. СВІТ. ІСТОРІЯ ТА
ІМЕНА В КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИХ
РЕФЛЕКСІЯХ»

1-2 листопада 2018 року

Київ 2018